

SECCIÓN ENSAYOS

EL IMPACTO DE LA IA EN LAS CAMPAÑAS ELECTORALES, ¿UN FENÓMENO CONOCIDO?

Franco Leonel Ruffino
Mailén Rocío Sandrone¹

Resumen: El escrito invita a atravesar una línea histórica de la opinión pública, desde sus inicios hasta la actualidad, destacando su mutación con el paso de los años y el impacto de cada innovación conforme la época en los episodios electivos; logrando con ello entender que cada fase temporal tuvo su "IA" y cuáles fueron sus herramientas para adaptarse. La IA actualmente forma parte de nuestras vidas, y evidentemente la política no está exenta de ello, siendo este algoritmo un actor influyente en el espacio público. En este trabajo se analiza como el constante desarrollo de esta tecnología se fue creando lugar en la opinión pública y como genera impacto en las diferentes campañas electorales contemporáneas. Se manifiesta como los algoritmos con los que las personas interactúan regularmente -como los que se encuentran en redes sociales, motores de búsqueda, etc.- acuñan la información que consumen y de esta manera contribuyen en sus decisiones políticas, logrando así una utilidad de la IA por parte de los actores políticos en favor de su imagen o para perjudicar la figura de sus adversarios. En ese sentido se examina interdisciplinariamente este fenómeno y se invita a una reflexión sobre la posible opacidad democrática y el desafío que hay en el ámbito legislativo y del derecho para que se logre un encuadre normativo.

Palabras claves: IA, política, opinión pública, campañas, elecciones.

Abstract: This article explores a historical perspective on public opinion, from its beginnings to the present, highlighting its evolution over the years and the impact of each innovation on electoral processes, thereby understanding that each phase had its own "AI" and the tools it used to adapt. AI is currently part of our lives, and politics is obviously no exception, as this algorithm is an influential player in the public sphere. This paper analyzes how the constant development

¹ Ponencia preparada para el XVII Congreso Nacional de Ciencia Política "La resiliencia democrática en tiempos de amenazas globales", organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político y la Universidad Nacional de Rosario, Rosario, 23 al 26 de julio de 2025.

of this technology has made its way into public opinion and how it impacts various contemporary electoral campaigns. It demonstrates how the algorithms with which people regularly interact—such as those found on social media, search engines, etc.—incorporate the information they consume and thus contribute to their political decisions, thereby enabling political actors to leverage AI to improve their image or to undermine their opponents. In this regard, this phenomenon is examined interdisciplinarily and a reflection is invited on the potential for democratic opacity and the challenge that exists in the legislative and legal spheres to achieve a normative framework.

Keywords: AI, politics, public opinion, campaigns, elections.

1. ¿Qué se entiende por opinión pública?

La opinión pública ha sido definida por diferentes teorías, tanto desde una visión filosófica, política, de la psicología, la sociología, etc. Por lo motivos expuestos es que Bobillo (1987) decía al respecto: "(...) El planteamiento conceptual es hoy confuso y de no fácil formalización" (Bobillo, 1987, 9)

Las personas tienen acceso a través de diferentes expresiones por intermedio de las redes sociales, la mensajería, medios de comunicación satelital, etc. a un número elevado de público, confundiendo esto con opinión pública, pero hay que aclarar que este término es más amplio del que se percibe por lo general, el autor Giovanni Sartori (1993) decía al respecto: No obstante "opinión pública" denota, en primerísima instancia, un público interesado en la "cosa pública". El público en cuestión es, sobre todo, un público de ciudadanos, un público que tiene opinión sobre la gestión de los asuntos públicos y, por lo tanto, sobre los asuntos de la ciudad política. En síntesis, "público" no es sólo el sujeto sino también el objeto de la expresión. Se dice que una opinión es pública no sólo porque es del público (difundida entre muchos) sino también porque implica objetos y materias que son de naturaleza pública: el interés general, el bien común y, en sustancia, la res pública. (Sartori, 1993, 56)

En repetidas ocasiones se comete el error de denominar opinión pública a determinados comentarios que no encuadran dentro de la misma, ya que, no cumplimentan lo que la doctrina entiende como requisitos para serlo que siguiendo a Sartori (1993) son: "(...) Una opinión es pública en función de dos características: la difusión entre el público y la referencia a la cosa pública". (Sartori, 1993, 56)

En atención a ello, en repetidas oportunidades se intenta buscar resonancia a través de flagelos de la vida íntima de personas que ocupan cargos en la

administración pública y no en lo pertinente de lo que refiere doctrinariamente el término de opinión pública, que es a partir de lo producido (o no) en el cargo público o en referencias a situaciones o cosas que sean pertenecientes a la ciudadanía en general.

El acceso a la información fehaciente, en los tiempos en que vivimos eso se dificulta -aunque parezca raro- dado que se toma como opinión pública a las que no lo son, poniendo énfasis en la persona y no en un bien público como tal o algo de interés público, también la Inteligencia Artificial torna difícil poder diferenciar imágenes o videos verdaderos de los que no lo son, eso provoca en esta época mucho ruido, tanto para electores como para candidatos a ocupar cargos en la administración estatal.

Es importante tener presente que el caudal de información con el que cuentan hoy los ciudadanos es colosal y corre a una velocidad alta, por tal motivo es menester que los ciudadanos puedan tomar medidas precautorias respecto al dato informativo que les llega, los mismos pueden ser respecto a la fuente, el medio, antecedentes, etc. intentando buscar confiabilidad en los mismos.

Heller (1971) entiende también sobre este tema y sostuvo: (...) La situación actual de poder se convierte en una situación de poder relativamente segura, en un status político, gracias al hecho de haberse creado entre la autoridad y los súbditos una opinión pública común en forma de una comunidad de voluntad y valores. Por lo dicho se comprende fácilmente que el "valer" de tales principios de la opinión pública no consiste en que sean reconocidos íntimamente como verdaderos por "todos" y ni siquiera por quienes ejercen influjo político decisivo. Su validez consiste únicamente en que cada cual, con su obrar socialmente eficaz, los reconoce externamente; no es preciso declarar que se los hace "valer", ya que cada uno, mediante su conducta pública, al menos por la ausencia de crítica, aparece como si estuviera de acuerdo con ellos. Acontece incluso, y no raramente por cierto, que en el seno del sector influyente -siempre que no sea públicamente- se permite una sonrisa de superioridad respecto a ciertas normas de la opinión pública, cuya validez, sin embargo, se estima imprescindible. (Heller, 1971, 192)

En la obra se destaca como la validez social externalizada es la que provoca ese estado de opinión pública, destacando su apoyo –o no- con el gobierno de turno. Esta explicación sobre el significado de opinión pública fue escrita con mucha anterioridad a nuestros tiempos, pero evidencia no falta que hoy, todavía sigue vigente. Lleva a que la reflexión que se haga de este autor nos posicione en una línea temporal y que parezca que haya desfase alguno, pero realmente estamos viviendo los mismos cambios hoy pero con otro tipo de medio, que

devuelta nos parece algo extraño y del cual debemos adaptarnos o ajustarse a lo que amerite.

2. Nexo causal entre la política y la opinión pública

La vinculación que hacen generalmente las personas entre las palabras mencionadas es casi automática, de allí que se resalta su nexo de causalidad, donde se comenzará por dar una mera definición de política siguiendo al trabajo realizado por la UNC (2021):

Entonces política significaría pues, para nosotros, la aspiración (Streben) a participar en el poder o a influir en la distribución del poder entre los distintos Estados o, dentro de un mismo Estado, entre los distintos grupos de hombres que lo componen. (Universidad Nacional de Córdoba, 2021, 2).

Se distingue que la política es el poder de influencia en un Estado, de esta manera, en una definición más escueta, la política es la influencia de decisión que se tiene dentro de un Estado, de allí su importancia para muchos, algo que a veces ni siquiera el dinero logra, pero en muchos casos, sí lo facilita. En ese mismo camino, bien mencionamos antes, existe estrecha vinculación de esto con la opinión pública, ya dictaba al respecto Heller (1971) al decir:

La enorme importancia política de la opinión pública consiste en que, en virtud de su aprobación o desaprobación, asegura aquellas reglas convencionales que son la base de la conexión social y de la unidad estatal. La opinión pública ha venido a tornar sobre sí, en muchos aspectos, la función, que en la Edad Media cumplía la disciplina eclesiástica, de velar por la moral social y especialmente la política, tarea que nunca hubieran podido llegar a realizar los preceptos jurídicos por sí solos. (Heller, 1971, 192)

Lo dicho hasta aquí supone que, sin opinión pública favorable, no hay política posible, es necesario que la opinión pública en general sea positiva, ya que si no hay, la confianza se vería desplomada y llevaría a un caos social, llegando incluso a un posible derrocamiento y provocando acefalías en el cargo, esto en un Estado democrático nunca es bueno para la sociedad, de allí la causalidad de estos y su importancia en el Estado de derecho.

Lo último se ve reflejado también en lo que Fernández Santillán y Bobbio (2002) decían respecto a las decisiones de unos pocos que impacta en la mayoría social:

Todo grupo social, por grande o pequeño que sea, requiere tomar decisiones colectivas, vale decir, determinaciones que atañen a toda la colectividad, independientemente del número de las personas que las toman. Para que una decisión sea considerada colectiva, y como tal válida y obligatoria para todos, se

precisa de reglas que establezcan quién está autorizado a tomarlas y de qué modo. (Fernández Santillán & Bobbio, 2002, 269 y 270)

Imaginemos que las tomas de decisiones políticas a las que hacen mención los autores arriba no sean conforme a una opinión pública “bien vista”, todo terminaría en críticas no constructivas, pedidos de renuncias, llamados a nuevos líderes, confrontaciones salvajes por quien debe ocupar el lugar, etc. Todo sería caos y la democracia estaría totalmente en peligro, los años de lucha para conseguirla, simplemente en un tiempo muy acotado se perderían por completo. Aunque no parezca, la opinión pública revela de cierta manera el rumbo del país en materia política, es necesario una opinión pública libre, pero hay que ser razonables a la hora de compartir nuestro pensamiento, no olvidemos que una pequeña llama puede producir una enorme fogata incontrolable y la construcción que se hizo durante años vería como el incendio lo destruye todo. Esa es la dimensión real que debemos tomar de la opinión pública y su impacto político antes de brindar una mera opinión.

3. Las campañas electorales como un instrumento de seducción

Olivero Toscani, el que fuera director de las campañas publicitarias más polémicas y exitosas de Benetton, decía que la publicidad “no vende productos ni ideas, sino un modelo adulterado e hipnótico de la felicidad”. (Fernández Miranda, 2009, 7)

Quien hace una campaña política busca, a través de ella, que quien la consume se sienta identificado con lo que ve, sienta cercanía y se diferencie del resto. Ofrecen una idealización, un líder político perfecto, exagerando los puntos donde hacen foco, esos puntos persuasivos para con la sociedad y marcando los defectos de la contraparte y/o la oposición. Es increíble observar cómo se asemeja una publicidad de una marca de ropa por ejemplo, a una propaganda de una candidatura política, donde en ambas hay un foco comercial, y el objetivo es casi el mismo: convencer al consumidor que su producto es el mejor, mediante la persuasión del público. Se publicita ideología, o sea, cuando las personas que ven el anuncio se entienden convencidas por lo que allí ofrecen, se forma una masa, le otorgan un valor que atraviesa lo digital y forman un pensamiento, un grupo determinado por una forma de pensar.

Hace un tiempo, no muy lejano, la contrapublicidad se ejercía mediante los denominados “grafitis”, una concepción concreta del grito de los militantes sociales sobre marquesinas publicitarias. Es una forma del lenguaje, de la comunicación, y actualmente, ese lenguaje se ha modificado en cuanto al método debido a que, con la IA, resulta posible, con mayor velocidad y facilidad, hacer

“memes” a una imagen de una campaña electoral, tal como antes se podría haber dibujado un bigote y una peluca con aerosol a un postulante en un cartel que se viera por las calles.

Somos una sociedad consumista, es por ello que vendernos una realidad ideal es el que camino que toman, porque somos esclavos de los discursos más que de hechos, nos convence más lo que oímos que lo que podemos ver, o mejor aún, nos convence más lo bonito que nos pueden mostrar, con cambios irreales en tiempos cuasi imposibles, que lo que vemos con nuestros propios ojos día a día en el mundo real. Ahora bien, la IA no sólo sirve para hacer que imágenes falsas se vean completamente certeras, sino también para la recopilación de datos sobre lo que nos gusta, lo que consumimos, lo que queremos, a qué aspiramos, que aborrecemos, y todo es utilizado para llegar a cada persona. Es oportuno destacar lo mencionado por el doctrinario Rodrigo Fernández Miranda (2009): Ahora, si quieres ser solidario, las fuerzas armadas son tu lugar; si te va la ecología, nada mejor para ti que las empresas petroleras; para una marca de automóviles el feminismo consiste en demostrar que una mujer es capaz de aparcar un coche en cualquier sitio. (Fernández Miranda, 2009, 33)

El marketing se ha convertido en la herramienta de trabajo de todo político, es decir, no es importante lo que haga sino lo que pueda hacer creer que está haciendo por los ciudadanos.

4. ¿Qué es el marketing político?

Marketing Político es un conjunto de acciones comunicativas llevadas a cabo por una consultoría o un profesional de Marketing con el objetivo de impulsar la reputación de un representante o grupo político, al mostrar las ventajas de sus propuestas e ideas.

A través de este mecanismo se pretende estrechar la relación entre el político y el elector; de la misma forma que en los negocios, los políticos también llevan una marca que refleja una identidad; estudian y analizan las necesidades de la sociedad utilizando, por ejemplo, encuestas en redes sociales para observar hacia dónde apuntan sus opiniones y actividades; y para poder mantenerse necesita de una fuerza que la obtiene formando una comunidad, la que antes se constituía realizando activismo y militancia política, hoy se configura de una forma más vaga si se quiere, ya que puede utilizar medios como Facebook, Instagram, X, e incluso WhatsApp, para alcanzar a diversos grupos de personas y formar una comunidad contagiando su ideología y siendo cercano a ellos de diferentes maneras.

A la hora de una postulación es importante tener en cuenta que habrá una gran inversión en marketing, porque nos encontramos en una era digital en su mayor parte y es menester hacer un buen "contenido", que se haga "viral", sea compartido por los usuarios; además, no es necesario usar un lenguaje totalmente técnico ni grandes demostraciones de hechos, a veces solo basta con analizar a un determinado grupo de personas a las que se quiere conquistar y darles lo que quieren, tales casos se pueden mencionar como las campañas de candidatos donde se puede ver un cantante, de rap o trap, con bailarines jóvenes, de estilo urbano, y al candidato mezclados; o la simple imagen de un postulante abrazando a una señora de la tercera edad en un barrio carenciado, todo depende de las estadísticas que hayan revelado el estudio realizado del público al que quieran apuntar.

Con los avances que presenta la IA ya ni es necesario que se acerque a las personas, una inteligencia puede crear esas imágenes y subirlas por las redes sociales, lo importante es que la gente crea y confíe en lo que está viendo.

Interesa más la presencia en las redes sociales y en los medios que en las calles, entonces observamos la cara de un candidato por todo internet, en un video, en una encuesta, en una publicidad, hasta es posible la interacción con el mismo pero, ¿de verdad nos comunicamos con esa persona?, la respuesta es no, sino que detrás de ese supuesto chat donde nos aseguran que nuestras inquietudes y/o propuestas serán escuchadas y tenidas en cuenta, existe un "bot": un programa autónomo diseñado para automatizar tareas y simular el comportamiento humano, los chatbots son programas informáticos diseñados para imitar conversaciones con personas.

Por estos motivos es que se ha convertido en un problema confiar en quienes quieren representarnos, ya no sabemos si lo que vemos existe ciertamente, quizá estamos ante la idea de votar lo que nos parezca menos peligroso y no lo que nos transmite mayor seguridad.

5. El rol de la propaganda y su influencia

Ya en la Primera Guerra Mundial fue de gran importancia la propaganda y cómo a través de ella manipulaban a la población, Jhon Dewey (2004) en su obra dictaba sobre ello:

El poder de la propaganda y la manipulación de masas durante la Primera Guerra, en efecto parecían haber puesto de manifiesto una situación que contradecía la confianza del Movimiento Progresista en la capacidad de autogobierno del "pueblo americano". Lejos de constituirse como una opinión pública informada y competente, deliberativa y activa

—planteaba Lippmann—, la gran sociedad industrial, la primera sociedad de la comunicación, se revelaba como un espectáculo ilusorio, una masa voluble dominada por emociones, pasiones, prejuicios, impulsos inconscientes y motivaciones irracionales. (Dewey, 2004, 12)

Podemos observar con claridad lo planteado por el prestigioso autor Dewey, quien ya manifestaba, con una óptica crítica-valorativa que empezaba junto a la Revolución Industrial una serie de voces que sin tener el conocimiento requerido (que es lo que Platón indicaba que debía tener un opinólogo público) dirigían a través de emociones, pasiones, impulsos, etc. la comunicación en aquella época, claramente eran informes basados en creencias y/o vivencias personales, sin una red de verificación previa de la verdad requerida en un dato a revelar.

6. Joseph Goebbels y el impacto sociopolítico de su modelo

Más adelante en la línea temporal, casi en la Segunda Guerra Mundial, aparece la aplicación del método del reconocido Ministro Nazi, Joseph Goebbels, quien ha sabido marcar el rumbo de una Nación a través de publicidades apócrifas, haciendo ver por ejemplo que el genocidio era lo correcto para defender el país, contando con once principios básicos, siguiendo a Fernando Uribe (2008) ellos eran:

1. Principio de simplificación y del enemigo único: Adoptar una única idea, un único símbolo e individualizar al adversario como si fuera un único enemigo.

2. Principio del método de contagio: Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo; los adversarios han de constituirse en una suma individualizada, aunque no sean iguales.

3. Principio de la transposición: Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos del sistema, respondiendo al ataque con el ataque. Aun: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”.

4. Principio de la exageración y desfiguración: Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Cualquier intento del enemigo es una afrenta desmesurada.

5. Principio de la vulgarización: Dice Goebbels: “Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”.

6. Principio de orquestación: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetidas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto.

Sin tesuras ni dudas. Si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad”.

7. Principio de renovación: Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que, cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Cierre los canales que permitan responder.

8. El Principio de la verosimilitud: Construir argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sondas o de informaciones fragmentarias. No le entregue la información total a los actores del conflicto.

9. Principio de la silenciación: Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines.

10. Principio de la transfusión: Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional, sistema de creencias, o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.

11. Principio de la unanimidad: Llegar a convencer a mucha gente de que se piensa “como todo el mundo”, creando una falsa impresión de unanimidad. (Uribe Arcilla, 2008, 1 y 2)

Los principios eran claros, había que enviar a la gente un mensaje corto, teniendo un enemigo único, armar una “orquesta” para que lo repetido se convierta en verdad, aunque no lo sea; hoy podemos decir que, en medios más actuales y digitales como redes sociales y, lógicamente los tradicionales como radio y televisión que expanden noticias que muchas veces no son reales o su procedencia no es fidedigna, se pueden considerar que coexisten con algunos de los principios de Goebbels.

7. Las redes sociales y su escala propagandística

En 2016, en la campaña electoral del entonces candidato a Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien tenía como asesor de campaña al diseñador web Brad Parscale, quien fue clave en el triunfo, esto último afirmado por Trump, siguiendo a Rodríguez-Andrés (2018) que dicta al respecto: “El propio candidato, en una entrevista en el programa 60 minutos (CBS) emitida el 13 de noviembre de 2016, atribuyó una parte importante de su triunfo al uso que había hecho de las redes.” (Rodríguez-Andrés, 2018, 5)

Podemos observar cómo las redes sociales, en especial la red social conocida como Twitter (hoy X) fue uno de los fuertes que tuvo el empresario Trump para

llegar al público de manera rápida y eficaz, divulgando lo que consideraba necesario para levantar su imagen y por consiguiente su intención de votos, una verdadera novedad para lo que era la publicidad de campañas para entonces, abriendo una nueva época. También se considera que el actual Presidente de Argentina, el economista Javier Milei, hizo uso de la técnica de Parscale, esto se refleja en una nota que hace el periodista del reconocido diario La Nación Fabián Marelli (2023) que narra:

Milei domina en Instagram y tiene una presencia fuerte en TikTok y en X, lo que indica su capacidad para conectar con diversas audiencias a través de múltiples canales. (Marelli, 2023).

El economista Javier Milei era un completo extraño en la política del país, alguien que supo a través de los medios sociales vender su imagen para hoy liderar al país que durante los años recuperados de democracias, a partir de 1983 sólo conoció gobiernos radicales y peronistas, salvo la figura del ex Presidente Macri, quien con una amplia alianza llegó al Ejecutivo. Por eso el sorpresivo triunfo de Milei tocó muchas puertas, advirtiendo de un nuevo tiempo en la política nacional, llevó inclusive a autores como Abal Medina y Cachés (2025) a decir lo siguiente: "(...) Implicó la llegada al poder de un outsider con una etiqueta partidaria propia (...)." (Abal Medina & Cachés, n.d., 25)

No obstante, y sin hacer semejanzas, se observan como las técnicas de atracción pública fueron cambiando con el paso de las épocas, desde medios tradicionales de aquellos años a los más cercanos en el tiempo que fueron las redes sociales, conllevando esto a qué siguiendo con ese patrón evolutivo novedoso que interfiere en la vida política de los países, es la IA el siguiente -o actual- medio para dicho fin.

Es menester destacar que ya tuvo lugar en las últimas elecciones de legisladores porteños un caso que tuvo como protagonista principal a la IA, la misma ocasionó una revolución mediática y política en medio de la veda electoral, produciendo confusiones en el electorado.

8. Inteligencia Artificial Moderna

La IA tal como la conocemos hoy tiene por creador a Geoffrey "Jeff" Hinton, conocido como el "Padre" o "padrino" de la inteligencia artificial moderna, un científico británico, un apasionado de la tecnología y su objetivo siempre fue lograr que "las computadoras aprendan como el ser humano", objetivo que persiguió y conquistó a través de la formación de redes neuronales, similar a un cerebro humano, que permite que una máquina actúe como tal y tenga la capacidad de dar respuestas a todas las preguntas. Lo que hizo fue diseñar

algoritmos de aprendizaje automático con el objetivo de descubrir un procedimiento de aprendizaje eficiente para encontrar estructuras complejas en grandes conjuntos de datos de alta dimensión y demostrar que así aprende el cerebro. Jeff, ansioso y cegado por la idea de lograr su cometido, no vio venir el peligro detrás de su invento, ya que no sólo las máquinas pudieron aprender como un humano, sino aún con mayor inteligencia, convirtiéndose en una preocupación para la humanidad.

¿Por qué una innovación que pudiera ser tan buena para las personas, trayendo soluciones inmediatas, aceleradas y certeras a diversos problemas, en realidad, sería una amenaza para las personas? Pues, el propio creador creía que la IA tendría un desarrollo progresivo, incluso tardío, y que no llegaría a tener la inteligencia humana, pero, su propio descubrimiento le demostró ante sus ojos que puede llegar a conocer los patrones para acabar con la humanidad porque el universo no nos necesita. La IA ha alcanzado un nivel de persuasión que es admirable la capacidad que tiene de convencer a quien le solicita información, sobre cualquier tema, ¿y cómo la hace?, a través del lenguaje, la IA es tan increíble que contiene una infinita capacidad de recolección de datos, es por ello que conoce con quien interactúa y así puede dirigirse en un determinado idioma, utilizar un lenguaje cercano a la persona y persuadir sus ideas con sus discursos; además, cuenta con una memoria que el cerebro humano no, de gran capacidad, y eso también le permite el gran almacenamiento.

"La mejor manera de comprenderlo emocionalmente es que somos como alguien que tiene un cachorro de tigre adorable. A menos que estés completamente seguro de que no querrá matarte cuando crezca, deberías preocuparte" expresó Hinton en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CBS. El asombro ante la rapidez con la que puede responder una gran cantidad de interrogantes, de hablar sobre una inmensa diversidad de temas, no deja visualizar el trasfondo oscuro que trae aparejado.

Pensemos, si quienes han estado detrás de la creación de este monstruo en proceso le temen, ¿por qué estamos tan obnubilados con lo que se nos presenta? La IA no sólo ha llegado para responder y resolver inquietudes humanas sino también para reemplazar al trabajador en su puesto, ya que muchas empresas han tomado la decisión de despedir a sus empleados y en su lugar poner robots que tienen mayor dinamismo y presentan menores problemas que una persona (no tienen familias, no se enferman, no faltan, no cometen errores).

¿Acaba allí? La respuesta es un rotundo no, a diario abarca más y más ámbitos, ya no sólo ha puesto su foco en el mundo laboral, ahora asume roles académicos en formación de estudiantes, un robot puede realizar muchas tareas,

ser configurado para roles que hoy ocupan seres humanos, tal es así que podría llegar a la presidencia de un Estado.

No hay límites, apenas existe regulación de la IA, y Jeff sostuvo en la entrevista con CBS, que las empresas grandes luchan para que no se regule sobre el tema, incluso, quieren menos de la que hay. Es necesario pensar en la necesidad imperante que tiene la humanidad de la existencia de regulación de la IA, poco a poco nos envuelve desplegando sus increíbles virtudes y así es como nos olvidamos del arma letal que podría derrotar la humanidad en cuestión de segundos.

No estamos convirtiendo en esclavos de la inteligencia artificial, le estamos entregando nuestra soberanía, el poder que conservamos como pueblo está siendo regalado a este ente que hace una campaña silenciosa, o disimulada, deslumbrando y dando a la sociedad lo que pretende, lo que quiere, mientras, nosotros distraídos, sigue creciendo y abarcando todo lo que está a su paso, hasta que cierto día nos levantaremos y ya no habrá remedio, hará de nuestro mundo el suyo, será tarde para poner límites, será tarde para implorar una defensa.

Para una porción de la sociedad, la IA es "palabra mayor", no dudamos de sus respuestas, lo sabe todo, no cuestionamos nada que de ella provenga, ha sido la perfección materializada. Convencernos es tarea fácil porque confiamos en que una máquina no tiene sentimientos, no tiene inclinaciones, no tiene más que perfección, no tiene razón, pero presenta una inteligencia superior. Dicha capacidad de convencimiento se ha convertido en una herramienta crucial para la política, antes se repetía un refrán que decía "hay que ver para creer", actualmente sería descortés darle la misma significancia porque no todo lo que vemos es real, rondan demasiadas noticias falsas debido a que, gracias a la IA o por desgracia, es muy fácil y muy rápido lograr una imagen que sea totalmente real pero que no lo sea, subir a las redes un video de una autoridad hablando pero que esa reproducción nunca haya existido. La sociedad se ve afectada por completo, se ha vuelto una tarea compleja saber en qué creer y en qué no, diferenciar lo real de lo irreal.

En cuestión de campañas electorales, son días de mucha tensión, y es llamativo cómo se puede destruir la imagen de una persona, en este caso un candidato político, en cuestión de minutos. Precisamente, es muy fino el límite y la gran afección que causa esto, además, todo mundo tiene acceso a la IA y a las redes sociales, no se requiere ser una celebridad para lograr una viralización masiva y poner en juego la imagen de alguien, lo cual es verdaderamente peligroso.

Pues bien, no sólo sirve para perjudicar sino también para mentir, supongamos que un candidato que nada hace por los ciudadanos, sube a sus redes sociales contenido audiovisual donde se muestra, por ejemplo, caminando por las calles de los barrios, en contacto con la gente, teniendo actos de bondad, pero que la realidad no sea esa, sino que haya sido creado por la IA, ¿y cómo saberlo?

De esta manera se observa una necesidad de regulación ya que, en caso contrario, esto sería un golpe fuerte a la democracia, la que tanto nos costó conseguir. Aunque no parezca, los más perjudicados a la hora de votar es el pueblo, que ya viene percutido por los diferentes gobiernos y cuando creía que los políticos corruptos era lo peor que les podía pasar, aparece un arma de mayor calibre, denominada "IA".

9. ¿La IA, es la sucesora de los anteriores métodos?

Hoy, viviendo –aunque muchos lo nieguen- la revolución de la inteligencia artificial, es oportuno que nos planteemos, ¿será la IA quien guíe a la sociedad a elegir los próximos candidatos a cargos públicos?

La incógnita planteada puede ser ejemplificada a través de una interacción que el humano tenga con la máquina y le solicite sugerencias de determinado candidato, pudiendo quienes "entrenan" esas computadoras estar atraídos por uno en especial y favorecerlo en las sugerencias requeridas, logrando así ubicar en un posicionamiento preferente a un postulante sobre otro; logrando de esta manera una especie de fraude electoral a través del uso de la IA -o mejor dicho, mal uso-.

La manipulación que puede haber en las opiniones públicas en sus diversos modos (radio, televisión, redes, etc.), es factible que pueda ser trasladada a las diferentes productoras de IA, dado que a través de varios intereses (económicos, políticos, religiosos, etc.) generen influencias más benignas o al contrario sobre un candidato, dependiendo de su rédito. Sobre este escenario, plantea lo siguiente el escritor Geovanny Yepez (2024):

La integración de la IA en la manipulación de la información ha generado un impacto significativo a nivel internacional, transformando la manera en que la sociedad consume, percibe y comparte datos. Este fenómeno se manifiesta en diversas dimensiones, desde la esfera política hasta la cotidianidad en las redes sociales. (Yepez Plazarte, 2024, 1)

Por lo expuesto ut supra es que la ética importa mucho en lo referido a la IA, es por ello que debe ser abordado con mucha seriedad y bajo normativas

estrictas que hoy no las hay– y esto es posible apreciar siguiendo a lo dictado por el autor Jarvis Raraz-Vidal (2023):

La recopilación y gestión de datos éticos es un tema crítico que debe abordarse de manera responsable. Esto incluye el respeto a la privacidad de las personas, la transparencia en el uso de datos y la protección contra posibles abusos. Es imperativo que la comunidad de la IA trabaje en estrecha colaboración con expertos en ética y privacidad para garantizar que los datos se utilicen de manera justa y beneficiosa para la sociedad. (Raraz-Vidal, 2023, 1)

De lo mencionado anteriormente, considero clave la última parte que resalta la utilización de datos “de manera justa y beneficiosa para la sociedad” haciendo énfasis en que hoy no puede darse este lujo la IA, ya que nadie conoce la forma exacta de la carga de su información, debido a la falta de regulación que tiene este aspecto, pudiendo afirmar que es un flagelo con el que contamos como humanidad respecto de esta industria manejada por un focus group.

En una entrevista brindada al cronista Jorge Gil Angel de un famoso diario, conocido como Infobae, la periodista y escritora Rosa Montero (2025) hablaba sobre sus miedos respecto a la manipulación de la IA, y dictaba: “Esta tecnología, (...) puede llevarnos realmente a una serie de conflictos, el primero de los cuales es la manipulación que puede hacer de las “cabezas” de las personas.” (Gil Ángel, 2025). Añadió además en la entrevista la influencia en las votaciones que tuvo y va a tener la IA, manifestando: Montero precisa que esta lucha ocurre en un momento en el que la IA ya “puede convertirnos en peleles, hacernos decir qué es lo que queremos pensar, votar, comprar o sentir”.

“Ya ha pasado en votaciones que ha habido una influencia tremenda de los bots y eso sería una parte del peligro que no es baladí. Otra parte del peligro sería la creación de una superinteligencia que si no la controlamos puede acabar con nosotros”, afirma la ganadora del Premio Nacional de las Letras Españolas en 2017. (Gil Ángel, 2025)

Esta alerta debe tener una recepción urgente por parte de todos, tomando como vía en principio, un acuerdo de mayoría que ponga límites al desarrollo de esta tecnología, dado que el fin no sería la extinción de IA, ya que eso sería ilógico, pero sí marcar un rumbo menos dañino respecto a las personas y la influencia que esta inteligencia pueda tener en las decisiones de cada individuo que se interrelacione con la misma.

10. La falta de encuadre jurídico de la IA

Sabemos que la mayor regulación que tiene esta materia se encuentra en la Unión Europea, misma que fue dictada en el año 2021 y comenzará a regir a partir

del año 2026; cabe distinguir que en Latinoamérica no hay sustento jurídico alguno que contengan normas sobre el indebido uso de la IA. Hoy en nuestro ordenamiento jurídico interno ni siquiera contamos con una definición legal para ello.

En Argentina todavía no estamos en condiciones de poder decir que haya una base para este tipo de sistema, salvo algunos intentos de efectuar que tuvo sus inicios en el final de la gestión del ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, con el llamado “Plan Nacional de Inteligencia Artificial” que no era otra cosa más que un informe sobre el tema, este plan trato en líneas generales de la necesidad de Recursos Humanos, la importancia de los usos de datos públicos, infraestructura computacional, ética y regulaciones. Este plan fue aprobado el día 09 de diciembre del año 2019 (último día de gestión) sin tener presupuesto para su puesta en desarrollo y siendo dejado a un lado por el gobierno que lo sucedió de Alberto Fernández.

Para el año 2021, Argentina era parte firmante de las Recomendaciones de UNESCO, quien en el documento destaca contenidos de ética y derechos humanos en relación a la IA. Cabe mencionar que lo redactado estuvo influenciado por países desarrollados y con escasa participación de países de LATAM. Lo que intenta pregonar esta Recomendación es que los Estados dicten leyes que garanticen la utilización de las IA, para que estas sean usadas con parámetros reglamentados y conforme a los derechos humanos.

El Estado argentino tuvo dos encuentros más con la UNESCO, uno en noviembre de 2022 donde se analizaron acciones conjuntas en virtud de adoptar Recomendaciones sobre ética y el otro encuentro un mes después en el Foro Global sobre Ética de la Inteligencia Artificial, que tuvo como escenario principal la identificación de prácticas regulatorias para fomentar y garantizar el desarrollo ético de la IA.

En el año 2021, se dictó en el país la Resolución N°90/21 “Programa de Inteligencia Artificial”, que más que dar un marco regulatorio a las IA, buscaba a través de promociones, becas y diferentes programas económicos alcanzar un conocimiento para la mayoría de la sociedad en referencia al tema.

A partir del año 2023 la AAIP, un ente autárquico, oficializó la Resolución N°161/23 “Programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial”, lo que intenta es dar lineamientos a tener en cuenta sobre la IA, impulsando procesos de regulación, análisis y fortalecimiento del Estado para colaborar en el desarrollo de este fenómeno, tanto en el sector público como en el privado, garantizando así el derecho a los ciudadanos en materia de protección de datos y transparencias.

Si bien es menester mencionar que se presentaron varios proyectos de ley, en ambas Cámaras, ninguna tuvo relevancia para el cuerpo legislativo y así poder tratarlas. Esto es una falta de respeto total a la ciudadanía y al presente, dado que la IA ya no es el futuro, hoy encuentra al mundo discutiendo este fenómeno y el mundo político no puede desviar su mirada, debe asumir la responsabilidad que el pueblo delegó en ellos y evaluar soluciones. La idea no es frenar la IA, eso sería retrógrado, sino controlar su desarrollo.

Lo que se vio hasta acá es una notable falta de ley, que debe tenerse en cuenta más temprano que tarde, dado que la IA avanza a pasos colosales, el tiempo en este tipo de legislación debe ser expedito, para evitar posibles daños que puede producir en la sociedad.

Argentina debe ser pionera en materia de regulación jurídica de la IA en LATAM, guiando el camino del presente y futuro de la humanidad, tomando como faro el paso dado por UE y teniendo una visión de su territorio y de países vecinos para lograr la mejor normativa posible, tratando de no evitar el avance tecnológico, pero sí hacer énfasis en que no se lesionen derechos adquiridos por las personas.

Es necesario que esto se torne como una discusión para así obtener un mejor -o en su defecto un adecuado- uso de la IA, ya que se vienen dando casos donde se la utiliza de forma errónea y perjudican a personas y/o empresas de maneras irreversibles. A consideración de quienes redactan, es oportuno tipificar ciertas acciones, teniendo de esta manera el usuario de una IA un límite en sus acciones que, de no ser respetado, tendrá las respectivas consecuencias legales.

11. Marco normativo y su relación con la deontología de la opinión pública de la IA

Al tener consecuencias legales el mal uso de la IA daría motivos suficientes para el desarrollador antes de brindar respuestas falsas o declinatorias sobre un determinado personaje público o un bien público. Esta es una problemática que ya ha ocurrido antes en los medios tradicionales y ocurren hoy con las redes sociales y no tengan dudas que la IA integrará este grupo, por este motivo se hace actual lo relatado hace un tiempo atrás por Gabriel Pérez (1986) que narraba:

Otro problema es el de la moral del contenido de la noticia. Varios aspectos deben considerarse en este punto: la mentira, la difamación y la pornografía son los más comunes. En cuanto a la mentira, esta suele presentarse en diversas formas: el silencio intencionado (aún más grave cuando se vende o se compra), las verdades a medias, las estadísticas engañosas, las fotografías o tomas en las

que la angulación, la selección o el montaje se usan para distorsionar la realidad, distorsión o falsificación que también pueden darse en el uso de la radiodifusión y la grabación magnetofónica. La ambigüedad, el sensacionalismo, las exageraciones y simplificaciones, los titulares no coherentes con los textos, la propalación de rumores falsos para obtener determinados resultados, son otras tantas variedades de la mentira periodística. Por lo que toca a la difamación, hay que plantear la dificultad de separar la legítima función crítica del ataque injusto, sobre todo cuando se viola el recinto de la vida privada o íntima de la persona atacada. (Pérez, 1986, 2)

La IA ya es una fuente de consulta de las personas por su gran capacidad de procesamientos de datos, esto lleva a que se la tenga en cuenta recurrentemente para preguntas de diferentes índoles, pudiendo ser en determinados casos su respuesta influyente en los humanos y de ahí la raíz del problema en el que ya hemos caído con anterioridad. Por este motivo se considera con mucha fuerza que se instale de manera veloz en nuestro país un instrumento judicial que nos tutele de esta aflicción que ya es una realidad en la población del mundo y especialmente de nuestro país.

12. Referencias

Abal Medina, J. M., & Cachés, J. (2025, 02 15). La competencia partidaria en Argentina: una actualización del debate.

Bobillo, F. F. (1987, diciembre). La Opinión Pública. *Revista de Estudios Políticos* (Nueva Época), 1(58), 9.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/26953.pdf>

Dewey, J. (2004). *La opinión pública y sus problemas*. Morata.

Fernández Miranda, R. (2009). *Contrapublicidad: consume hasta morir* (Primera ed., Vol. 1). *Ecologistas en Acción*.
https://www.economiasolidaria.org/files_drupal/LIBRO_CONTRAPUB_CHM.pdf

Fernández Santillán, J., & Bobbio, N. (2002). *El filósofo y la política* (2nd ed.). Fondo de cultura económica. <https://dokumen.pub/norbertobobbio-el-filosofo-y-la-politica-antologia-9786071623096.html>

Gil Ángel, J. (2025, 05 02). Rosa Montero: "Vivimos por encima de nuestras posibilidades de control de la tecnología". *Infobae*.
<https://www.infobae.com/america/agencias/2025/05/02/rosa-montero-vivimos-por-en-cima-de-nuestras-posibilidades-de-control-de-la-tecnologia/?outputType=amp-type>

Heller, H. (1971). *Teoría del Estado* (6th ed.). Fondo de cultura económica.

Marelli, F. (2023, November 15). Javier Milei domina las audiencias en las redes sociales, pero Sergio Massa consiguió un fuerte repunte después de su triunfo. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/politica/javier-milei-domina-las-audiencias-en-las-redes-sociales-pero-sergio-massa-consiguio-un-fuerte-nid15112023/>

Pérez, G. (1986, Diciembre 0). ¿"Ética" o "deontología" de la comunicación social? *Ética periodística: información y opinión pública*, 20(18), 2. <http://hdl.handle.net/10469/14924>

Raraz-Vidal, J. (2023, 09 30). La Importancia de las Bases de Datos para el Entrenamiento en Inteligencia Artificial. *Revista Peruana De Investigación En Salud*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.35839/repis.7.3.1970>

Rodríguez-Andrés, R. (2018, 10 01). Trump 2016: ¿presidente gracias a las redes sociales? 21(3), 5. 10.5294/pacla.2018.21.3.8

Sartori, G. (1993). ¿Qué es la democracia? Tribunal Federal Electoral, Instituto Federal Electoral. <https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/1135-que-es-la-democracia>

Universidad Nacional de Córdoba. (2021). Introducción a la Ciencia Política. In *El político y el científico*. Facultad de Ciencias Sociales.

Uribe Arcilla, J. F. (2008, 04 01). De cómo los principios de propaganda de Goebbels infiltran la vida cotidiana. *Redalyc*. <https://www.redalyc.org/pdf/1491/149120483001.pdf>

Yepez Plazarte, G. L. (2024, 04 04). El uso de la inteligencia artificial en la manipulación de la información periodística. UTB. Retrieved 05 01, 2025, from <https://dspace.utb.edu.ec/bitstream/handle/49000/15904/TIC-UTB-FCJSE-COMUNICACION-000010.pdf?sequence=1&isAllowed=y>